

**Asesmen Psikologis Simtom Kecemasan pada Mahasiswa yang Mengarah pada
Karakteristik *Generalized Anxiety Disorder* (GAD): Studi Kasus melalui
Observasi, Wawancara, DASS-21, dan GAD-7**

Putri Firnawati

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: putri.firnawati@uhamka.ac.id

Abstrak

Latar Belakang: Kecemasan merupakan permasalahan psikologis yang umum dialami mahasiswa dan dapat berkembang menjadi kekhawatiran yang meluas serta menetap. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan melakukan asesmen psikologis terhadap seorang mahasiswa yang mengalami simtom kecemasan dan mengidentifikasi karakteristik yang selaras dengan *Generalized Anxiety Disorder* (GAD). **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, DASS-21, dan GAD-7. **Hasil:** Asesmen menunjukkan adanya kekhawatiran berlebihan, kesulitan mengendalikan kekhawatiran, gangguan konsentrasi, gejala fisik kecemasan, serta dampak pada aktivitas sehari-hari. Hasil DASS-21 menunjukkan kecemasan pada kategori berat, sedangkan GAD-7 menunjukkan kategori kecemasan berat. **Kesimpulan:** Temuan menunjukkan bahwa subjek memperlihatkan karakteristik kecemasan yang selaras dengan GAD, terutama berupa kekhawatiran yang meluas, sulit dikendalikan, dan berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Kata Kunci: asesmen psikologis, kecemasan, mahasiswa, *Generalized Anxiety Disorder*, DASS-21, GAD-7.

Abstract

Background: Anxiety is a common psychological problem experienced by university students and may develop into pervasive and persistent worry. ***Objective:*** This study aimed to conduct a psychological assessment of a university student experiencing anxiety symptoms and to identify characteristics consistent with Generalized Anxiety Disorder (GAD). ***Method:*** A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observation, semi-structured interviews, the Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21), and the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7). ***Results:*** The assessment revealed excessive worry, difficulty controlling worry, concentration problems, physical symptoms of anxiety, and interference with daily functioning. The DASS-21 indicated severe anxiety, while the GAD-7 score also fell within the severe anxiety range. ***Conclusion:*** The findings suggest that the participant demonstrated anxiety characteristics consistent with GAD, particularly pervasive, difficult-to-control, and persistent worry.

Keywords: anxiety, generalized anxiety disorder, psychological assessment, case study, university student

Pendahuluan

Kesehatan mental mahasiswa menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Selama menjalani pendidikan tinggi, mahasiswa menghadapi beragam tuntutan akademik maupun non-akademik, seperti penyelesaian tugas, pelaksanaan ujian, pencapaian prestasi, penyesuaian sosial, hingga perencanaan masa depan. Berbagai tuntutan tersebut dapat menjadi sumber stres yang memengaruhi kondisi psikologis apabila tidak diimbangi dengan kemampuan coping yang memadai.

Salah satu respons psikologis yang sering muncul dalam menghadapi berbagai tuntutan tersebut adalah kecemasan. Kecemasan merupakan respons emosional terhadap situasi yang dipersepsikan sebagai ancaman atau berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif.

Respons ini umumnya ditandai dengan perasaan takut, khawatir, tegang, serta berbagai perubahan fisiologis yang mempersiapkan individu untuk menghadapi ancaman yang dipersepsikan. Dalam tingkat tertentu, kecemasan dapat bersifat adaptif karena membantu meningkatkan kewaspadaan. Akan tetapi, apabila muncul secara berlebihan dan berlangsung terus-menerus, kecemasan dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari (CUMMINGS, 2020).

Pada populasi mahasiswa, salah satu bentuk kecemasan yang sering ditemukan adalah kecemasan akademik (*academic anxiety*). Kecemasan akademik muncul ketika individu memandang tuntutan akademik sebagai ancaman terhadap kemampuan maupun harga dirinya. Kondisi ini dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti menghadapi ujian, menyelesaikan tugas, melakukan presentasi, atau menerima evaluasi akademik. Mahasiswa yang mengalami kecemasan akademik umumnya menunjukkan berbagai gangguan kognitif, seperti kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan gagal, kesulitan berkonsentrasi, munculnya pikiran negatif yang menghambat proses belajar, hingga kondisi *mind blanking* saat menghadapi situasi evaluatif (J, ALLEN OTTENS, 1991).

Selain memengaruhi performa akademik, kecemasan juga berkaitan dengan berbagai masalah psikologis lainnya. Penelitian (Cassady, Pierson, & Starling, 2019) menunjukkan bahwa kecemasan umum maupun kecemasan akademik berhubungan dengan peningkatan gejala depresi pada mahasiswa. Individu yang mengalami kecemasan cenderung lebih rentan mengalami gangguan konsentrasi, kesulitan belajar, penurunan motivasi, serta berbagai bentuk distress psikologis lainnya.

Meskipun istilah kecemasan akademik banyak digunakan dalam psikologi pendidikan untuk menggambarkan kekhawatiran yang berfokus pada konteks pembelajaran (Cassady et al., 2019), konsep tersebut bukan merupakan kategori diagnostik klinis yang tercantum dalam sistem klasifikasi gangguan mental. Dalam praktiknya, kekhawatiran yang awalnya terbatas pada bidang akademik dapat berkembang dan meluas ke berbagai aspek kehidupan lainnya.

Pada kondisi demikian, pemahaman mengenai masalah yang dialami individu lebih relevan dikaitkan dengan *Generalized Anxiety Disorder (GAD)*, yaitu gangguan yang ditandai oleh kekhawatiran yang tidak terbatas pada satu situasi tertentu, melainkan mencakup berbagai aktivitas dan peristiwa kehidupan sehari-hari (American Psychiatric Association, 2022).

Menurut (American Psychiatric Association, 2022), GAD ditandai oleh kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai aktivitas atau peristiwa yang berlangsung secara terus-menerus serta disertai kesulitan dalam mengendalikan kekhawatiran tersebut. Kondisi ini juga dapat disertai gejala lain, seperti kegelisahan, mudah lelah, gangguan konsentrasi, gangguan tidur, ketegangan otot, dan iritabilitas yang berdampak pada fungsi sosial, akademik, maupun aktivitas sehari-hari. Dalam DSM-5-TR, GAD memiliki kode diagnostik 300.02 (F41.1)

Kode yang sama juga digunakan dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ-III) untuk kategori Gangguan Cemas Menyeluruh. Kriteria yang digunakan pada PPDGJ-III sejalan dengan DSM-5-TR, yaitu kecemasan yang bersifat menetap dan menyeluruh, tidak terbatas pada situasi tertentu, serta disertai gejala seperti kegelisahan, ketegangan otot, dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai aspek kehidupan (Maslim, 2013).

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi kecemasan individu, diperlukan proses asesmen psikologis yang sistematis. Asesmen psikologis merupakan proses pengumpulan, integrasi, dan interpretasi informasi mengenai kondisi individu guna memperoleh gambaran yang akurat terkait permasalahan yang dialami (Bridley., 2024; Goldfinger & Pomerantz, 2024).

Melalui proses tersebut, pemeriksa dapat mengidentifikasi karakteristik masalah, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya gejala, serta dampaknya terhadap kehidupan individu.

Dalam asesmen kecemasan, penggunaan berbagai metode secara terpadu sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Informasi dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, maupun instrumen psikologis sehingga data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi (Goldfinger, K., & Pomerantz, 2024).

Pada penelitian ini digunakan *Depression Anxiety Stress Scale-21* (DASS-21) yang dikembangkan oleh (Lovibond, P. F., & Lovibond, 1995) serta *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7) yang dikembangkan oleh (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lo, 2006). DASS-21 digunakan untuk mengidentifikasi tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami subjek, sedangkan GAD-7 digunakan untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan umum yang berkaitan dengan karakteristik GAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan asesmen psikologis terhadap seorang mahasiswa yang mengalami simtom kecemasan guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bentuk, dinamika, dan dampak kecemasan yang dialaminya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi karakteristik yang mengarah pada GAD dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya gambaran klinis lain yang relevan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi psikologis individu melalui proses asesmen yang komprehensif.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci simtom kecemasan yang dialami subjek sekaligus mengidentifikasi karakteristik yang mengarah pada *Generalized Anxiety Disorder* (GAD).

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian (Coombs, 2022). Kriteria partisipan meliputi: (1) mahasiswa aktif yang sedang menjalani perkuliahan; (2) mengalami keluhan kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non-akademik; (3) belum pernah memperoleh diagnosis resmi dari psikolog atau psikiater; serta (4) bersedia mengikuti penelitian secara sukarela dengan menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*).

Subjek dalam penelitian ini merupakan seorang mahasiswa yang disamarkan dengan inisial A.T.D. Penyamaran identitas dilakukan untuk menjaga kerahasiaan subjek sekaligus memenuhi prinsip etika dalam pelaksanaan asesmen psikologis. Mengingat subjek belum pernah memperoleh diagnosis resmi dari profesional kesehatan mental, penelitian ini tidak bertujuan menegakkan diagnosis klinis, melainkan memberikan gambaran mengenai simtom kecemasan yang dialami berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Proses asesmen berlangsung dalam dua sesi wawancara tatap muka pada minggu ke 2 dan 3 di bulan Juni 2026. Setiap sesi berlangsung selama kurang lebih 20-35 menit dan dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati bersama subjek.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, serta penggunaan instrumen psikologis. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi perilaku verbal dan nonverbal yang muncul selama proses asesmen berlangsung. Sementara itu, wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman subjektif subjek terkait sumber kecemasan, bentuk kekhawatiran yang dialami, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi kondisi tersebut.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Depression Anxiety Stress Scale-21* (DASS-21) dan *Generalized Anxiety Disorder-7* (GAD-7). DASS-21 yang dikembangkan oleh (Lovibond, P. F., & Lovibond, 1995) digunakan untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang dialami subjek. Skor diperoleh dengan menjumlahkan skor mentah pada masing-masing subskala, kemudian dikalikan dua agar setara dengan DASS-42.

Interpretasi skor dilakukan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu depresi: normal (≤ 9), ringan (10–13), sedang (14–20), berat (21–27), dan sangat berat (≥ 28); kecemasan: normal (≤ 7), ringan (8–9), sedang (10–14), berat (15–19), dan sangat berat (≥ 20); serta stres: normal (≤ 14), ringan (15–18), sedang (19–25), berat (26–33), dan sangat berat (≥ 34). Instrumen ini telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik pada populasi dewasa awal di Indonesia sehingga relevan digunakan dalam penelitian ini (Hakim & Aristawati, 2023).

Selain itu, GAD-7 yang dikembangkan oleh Spitzer dkk. (2006) digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keparahan gejala kecemasan umum yang berkaitan dengan karakteristik GAD. Skor total GAD-7 berada pada rentang 0–21 dan diinterpretasikan ke dalam empat kategori, yaitu minimal (0–4), ringan (5–9), sedang (10–14), dan berat (15–21) (Spitzer et al., 2006). Versi Indonesia dari instrumen ini telah teruji valid dan reliabel sehingga layak digunakan sebagai alat skrining kecemasan menyeluruh pada populasi Indonesia (Budikayanti et al., 2019).

Proses asesmen diawali dengan identifikasi permasalahan dan penentuan tujuan asesmen. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta pengisian DASS-21 dan GAD-7. Data yang diperoleh dari keempat sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan mengintegrasikan seluruh temuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi subjek. Hasil integrasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan asesmen dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan diagnosis klinis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi selama proses asesmen, subjek menunjukkan sejumlah perilaku yang mengindikasikan adanya kecemasan. Selama wawancara berlangsung, subjek tampak gelisah, beberapa kali memainkan benda yang berada di tangannya, serta cenderung menghindari kontak mata ketika membahas pengalaman yang dianggap menekan. Selain itu, subjek kerap menggunakan *filler* seperti “emm” dan memberikan jeda sebelum menjawab pertanyaan.

Perubahan nada suara menjadi lebih pelan, tarikan napas panjang, serta ekspresi wajah yang tampak tegang juga muncul ketika subjek menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan kecemasannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami tidak hanya muncul pada situasi tertentu, tetapi turut memengaruhi kondisi emosional subjek secara umum.

Hasil Wawancara

Kekhawatiran Berlebihan dan Kesulitan Mengendalikan Kekhawatiran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek mengalami kekhawatiran yang cukup tinggi terhadap berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, kecemasan lebih banyak muncul dalam konteks akademik, terutama ketika menghadapi mata kuliah yang berkaitan dengan analisis data dan perhitungan. Meskipun telah berusaha belajar secara maksimal, subjek tetap memikirkan kemungkinan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.

Namun, kekhawatiran yang dialami tidak hanya terbatas pada bidang akademik. Subjek mengungkapkan bahwa dirinya cenderung mudah mengkhawatirkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana terlihat pada pernyataannya:

"...aku tu orangnya mudah panik dan ngekhawatirin berbagai hal..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran yang dialami bersifat luas dan tidak berfokus pada satu situasi tertentu. Dalam konteks ini, istilah *panik* yang digunakan subjek lebih menggambarkan kecenderungan bereaksi secara berlebihan terhadap berbagai keadaan sehari-hari daripada menunjukkan adanya *panic attack* sebagaimana ditemukan pada *Panic Disorder*.

Hal ini didukung oleh tidak ditemukannya pola serangan panik tanpa pemicu yang jelas maupun *anticipatory anxiety* berdasarkan hasil asesmen. Selain mengalami kekhawatiran yang meluas, subjek juga mengaku kesulitan mengendalikan pikiran negatif yang muncul ketika menghadapi situasi yang dianggap penting. Meskipun telah berusaha menenangkan diri, rasa khawatir dan gelisah tetap bertahan.

Terkait durasi, subjek menyatakan bahwa kondisi tersebut berlangsung secara konsisten selama enam bulan terakhir, khususnya sejak semester sebelumnya. Hal ini tergambar dalam pernyataannya:

"...emang selalu, selalu seperti itu sih... apalagi kalau udah dikasih tantangan akademik, pasti nggak bisa dihindari, rasa khawatir yang berlebihan itu..."

Lebih lanjut, subjek menjelaskan bahwa kecenderungan mudah khawatir sebenarnya telah dirasakan sejak masa kanak-kanak, meskipun tidak dapat mengingat secara pasti kapan kondisi tersebut mulai muncul.

Temuan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran yang dialami berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan relatif menetap. Durasi tersebut menjadi salah satu indikator yang mendukung kesesuaian dengan karakteristik GAD menurut DSM-5-TR, yaitu adanya kekhawatiran yang muncul lebih banyak hari dibandingkan tidak selama sedikitnya enam bulan (American Psychiatric Association, 2022).

Keraguan Diri dan Gangguan Kognitif

Wawancara menunjukkan bahwa subjek memiliki keraguan terhadap kemampuan dirinya, terutama pada bidang akademik yang dianggap sulit. Keraguan tersebut tampak dari kecenderungan membandingkan diri dengan teman sebaya dan merasa tertinggal dibandingkan mereka. Hal ini tercermin dalam pernyataan berikut:

"...aku merasa aku tertinggal aja dari temen-temen..."

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya perbandingan sosial yang berkontribusi terhadap munculnya keraguan diri.

Selain itu, subjek juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kemungkinan memperoleh penilaian negatif dari orang lain, baik dosen maupun teman sebaya. Menariknya, rasa tidak nyaman terhadap penilaian teman sebaya dirasakan lebih kuat dibandingkan penilaian dari dosen.

"...kalo dosen lebih ke takut, tapi kalo temen aku lebih ke minder atau malu..."

Temuan tersebut menunjukkan adanya sensitivitas terhadap evaluasi sosial yang turut memperkuat kecemasan yang dialami.

Kecemasan juga memengaruhi fungsi kognitif subjek. Ia mengaku sering mengalami kondisi *blank* ketika menghadapi ujian meskipun telah melakukan persiapan sebelumnya. Selain itu, pikiran mengenai kemungkinan gagal kerap muncul saat mengerjakan tugas maupun menghadapi evaluasi akademik. Dalam beberapa situasi, subjek mengalami kesulitan memusatkan perhatian karena pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan negatif yang dianggap mengancam.

"...tiba-tiba ngeblank... aku selalu muntah kalo mata kuliah yang analisis data..."

Temuan ini menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami tidak hanya memengaruhi aspek emosional, tetapi juga berdampak pada konsentrasi, proses berpikir, dan performa akademik subjek.

Gejala Fisik dan Dampak Kehidupan

Selain memengaruhi aspek kognitif dan emosional, subjek juga melaporkan berbagai gejala fisik yang muncul ketika menghadapi situasi yang dianggap penting atau menekan. Gejala tersebut meliputi kesulitan tidur, mual, muntah, tubuh terasa dingin, gemetar, serta penurunan nafsu makan. Subjek menggambarkan kondisi fisik yang dialaminya sebagai berikut:

"...abis muntah itu gabisa masuk sama sekali, badan aku bener-bener dingin..."

Munculnya gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga termanifestasi dalam bentuk respons fisiologis yang cukup intens.

Kecemasan yang dialami juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Subjek mengaku mengalami penurunan motivasi, kesulitan menikmati aktivitas tertentu, serta kecenderungan menghindari situasi yang dianggap menimbulkan tekanan. Dampak tersebut terlihat baik dalam konteks akademik maupun sosial.

"...sekedarnya masuk kelas aja aku gamau, gabisa, bikin males dan rasanya malah mau kabur aja..."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami telah memengaruhi keterlibatan subjek dalam aktivitas akademik dan berpotensi menghambat fungsi sehari-harinya.

Strategi Coping

Untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan, subjek berupaya menerapkan beberapa strategi coping, seperti bercerita kepada teman, melakukan pengaturan napas, serta mencoba mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Berbagai strategi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dan membantu mengelola kekhawatiran yang muncul.

Meskipun demikian, subjek mengaku bahwa tidak semua strategi yang dicoba memberikan hasil yang efektif. Salah satu contohnya adalah mendengarkan musik, yang justru dirasakan kurang membantu dalam mengurangi kecemasan.

"...dengerin musik kurang bantu, malah bikin tambah kepikiran..."

Oleh karena itu, subjek lebih banyak mengandalkan strategi lain yang dirasakan lebih membantu, seperti berbagi cerita dengan teman dekat dan melakukan latihan pernapasan ketika kecemasan mulai meningkat. Meskipun memberikan manfaat tertentu, subjek tetap merasa bahwa strategi yang digunakan belum sepenuhnya mampu mengurangi kecemasan yang dialaminya.

Hasil DASS-21 dan GAD-7

Hasil pengukuran menggunakan DASS-21 menunjukkan bahwa subjek memiliki tingkat depresi pada kategori sedang, tingkat kecemasan pada kategori berat, dan tingkat stres pada kategori ringan. Sementara itu, hasil pengukuran menggunakan GAD-7 menunjukkan skor 18 yang termasuk dalam kategori kecemasan berat.

Tabel 1. Hasil DASS-21

Dimensi	Skor	Kategori
Depresi	15	Sedang
Kecemasan	17	Berat
Stress	15	Ringan

Tabel 2. Hasil GAD-7

Instrumen	Skor	Kategori
GAD-7	18	Berat

Pembahasan

Hasil asesmen menunjukkan bahwa subjek mengalami kecemasan yang ditandai oleh kekhawatiran yang meluas pada berbagai aspek kehidupan, kesulitan mengendalikan kekhawatiran, serta durasi gejala yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan tuntutan akademik, tetapi juga mencakup hubungan sosial, kondisi keuangan, keterlambatan menghadiri janji, serta berbagai kemungkinan peristiwa negatif di masa depan. Karakteristik ini sejalan dengan gambaran *Generalized Anxiety Disorder* (GAD) dalam DSM-5-TR, yaitu adanya kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai aktivitas atau peristiwa sehari-hari yang sulit dikendalikan dan berlangsung setidaknya selama 6 bulan (American Psychiatric Association, 2022).

Durasi kekhawatiran yang telah berlangsung secara konsisten selama enam bulan terakhir, bahkan dirasakan sejak masa kanak-kanak, semakin memperkuat kesesuaian temuan dengan karakteristik tersebut.

Selain ditandai oleh kekhawatiran yang meluas, asesmen menunjukkan adanya keraguan terhadap kemampuan diri (*self-doubt*), kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, kekhawatiran terhadap evaluasi negatif, serta kesulitan berkonsentrasi ketika menghadapi tuntutan akademik.

Subjek juga melaporkan pengalaman *blank* saat menghadapi situasi evaluatif meskipun telah melakukan persiapan sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan konsep *academic anxiety* yang dikemukakan oleh (J, ALLEN OTTENS, 1991), menjelaskan bahwa kecemasan akademik ditandai oleh munculnya pikiran negatif mengenai kemampuan diri, kekhawatiran terhadap kegagalan, serta gangguan konsentrasi yang dapat menghambat performa akademik.

Temuan tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif kognitif GAD. Menurut model kognitif, individu yang mengalami kecemasan cenderung memiliki keyakinan negatif terhadap kemampuannya dan memandang berbagai situasi sebagai ancaman yang sulit dihadapi (Gústavsson & Salkovskis, 2022). Pola pikir tersebut mendorong individu untuk lebih berfokus pada kemungkinan terburuk dibandingkan mempertimbangkan hasil yang lebih realistis. Pada subjek, kecenderungan ini tampak dari kebiasaan membayangkan konsekuensi negatif sebelum suatu peristiwa benar-benar terjadi. Pola tersebut mengarah pada distorsi kognitif berupa *catastrophizing*, yaitu kecenderungan memperkirakan hasil terburuk dan melebih-lebihkan ancaman yang dipersepsikan. Distorsi kognitif semacam ini diketahui berperan dalam mempertahankan siklus kekhawatiran yang berulang pada individu dengan kecemasan (Özdemir, İ., & Kuru, 2023).

Beberapa temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan karakteristik yang ditemukan pada gangguan kecemasan lainnya. Misalnya, kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari orang lain dan kecenderungan merasa minder ketika berinteraksi dengan teman sebaya merupakan karakteristik yang sering dikaitkan dengan kecemasan sosial. Selain itu, munculnya gejala fisiologis yang intens, seperti gemetar, mual, muntah, dan tubuh terasa dingin, juga dapat ditemukan pada berbagai gangguan kecemasan. Namun demikian, pola kecemasan yang ditunjukkan subjek tampak lebih luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan tidak terbatas pada situasi sosial maupun episode panik tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan temuan menunjukkan kesesuaian yang lebih kuat dengan karakteristik GAD sebagaimana dijelaskan dalam DSM-5-TR (American Psychiatric Association, 2022).

Kecemasan yang dialami subjek juga disertai berbagai gejala fisiologis, seperti kesulitan tidur, mual, muntah, gemetar, dan tubuh terasa dingin. Menurut DSM-5-TR, kecemasan yang berlangsung secara terus-menerus sering kali disertai respons fisiologis akibat aktivasi sistem tubuh terhadap ancaman yang dipersepsikan (American Psychiatric Association, 2022). Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa subjek tampak gelisah, sering memainkan benda di sekitarnya, menghindari kontak mata ketika membahas pengalaman tertentu, serta menunjukkan perubahan nada suara saat menceritakan sumber keemasannya. Konsistensi antara gejala yang dilaporkan dan perilaku yang teramati menunjukkan adanya ketegangan emosional yang cukup signifikan.

Interpretasi tersebut juga didukung oleh hasil pengukuran menggunakan DASS-21 dan GAD-7 yang menunjukkan tingkat kecemasan pada kategori berat. Konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan instrumen psikologis menunjukkan bahwa kecemasan merupakan permasalahan utama yang dialami subjek. Temuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya penggunaan berbagai metode asesmen secara terpadu.

Observasi memberikan informasi mengenai perilaku nonverbal, wawancara membantu memahami pengalaman subjektif subjek, sedangkan DASS-21 dan GAD-7 memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keparahan gejala. Integrasi berbagai sumber data tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis subjek (Goldfinger & Pomerantz, 2024; Bridley & Daffin, 2024).

Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dilakukan pada satu subjek dan tidak bertujuan menegakkan diagnosis klinis. Oleh karena itu, temuan yang diperoleh lebih tepat dipahami sebagai gambaran karakteristik kecemasan yang menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik GAD berdasarkan data asesmen yang tersedia.

Kesimpulan

Hasil asesmen psikologis menunjukkan bahwa subjek mengalami pola kecemasan yang ditandai oleh kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai aspek kehidupan, kesulitan mengendalikan pikiran yang mengganggu, serta munculnya gejala kognitif dan fisik yang berdampak pada aktivitas akademik maupun kehidupan sehari-hari. Integrasi hasil observasi, wawancara, DASS-21, dan GAD-7 menunjukkan adanya karakteristik yang mengarah pada *Generalized Anxiety Disorder* (GAD), terutama berupa kekhawatiran yang menetap, meluas, dan sulit dikendalikan.

Meskipun demikian, temuan ini tidak dimaksudkan sebagai dasar penegakan diagnosis klinis, melainkan sebagai gambaran karakteristik yang mengarah pada *Generalized Anxiety Disorder* (GAD) berdasarkan hasil asesmen psikologis yang dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penggunaan berbagai metode asesmen untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis individu.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan partisipan yang lebih beragam dan menggunakan metode asesmen yang lebih komprehensif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik kecemasan pada mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya identifikasi dini dan pemberian pendampingan psikologis yang sesuai bagi mahasiswa yang mengalami kecemasan agar dampaknya terhadap fungsi akademik dan kesejahteraan psikologis dapat diminimalkan.

Intervensi yang berfokus pada pengelolaan kekhawatiran, pengembangan strategi koping adaptif, restrukturisasi pikiran negatif, serta pemanfaatan dukungan sosial dapat dipertimbangkan dalam membantu individu menghadapi kecemasan yang dialaminya. Pendekatan kognitif-behavioral juga banyak digunakan dalam penanganan kecemasan karena berfokus pada perubahan pola pikir yang mempertahankan kekhawatiran berlebihan (Gústavsson & Salkovskis, 2022). Namun, pemilihan bentuk intervensi yang tepat tetap perlu didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan pertimbangan profesional yang berwenang.

Daftar Pustaka

Buku:

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Psychopathology: Foundations for a Contemporary Understanding: Fifth Edition*.
<https://doi.org/10.4324/9780429028267-15>
- Bridley., A. (2024). *Fundamentals of Psychological Disorders*.
- CUMMINGS, J. A. (2020). *Abnormal Psychology*.
- Goldfinger, K., & Pomerantz, A. M. (2024). *Psychological Assessment and Report Writing (3rd ed.)*.
- Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.)*. Psychology Foundation of Australia.

Maslim, R. (2013). Buku saku diagnosis gangguan jiwa: Rujukan ringkas dari PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11 (Cet. 2). Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atma Jaya.

Jurnal:

Budikayanti, A., Larasari, A., Malik, K., Syeban, Z., Indrawati, L. A., & Octaviana, F. (2019). *Screening of Generalized Anxiety Disorder in Patients with Epilepsy : Using a Valid and Reliable Indonesian Version of Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/5902610>

Cassady, J. C., Pierson, E. E., & Starling, J. M. (2019). *Predicting Student Depression With Measures of General and Academic Anxieties*, 4(February), 1–9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00011>

Gústavsson, S. M., & Salkovskis, P. M. (2022). *Revised Beckian cognitive therapy for generalised anxiety disorder*, 15. <https://doi.org/10.1017/S1754470X22000563>

Hakim, M. A., & Aristawati, N. V. (2023). *MENGUKUR DEPRESI , KECEMASAN , DAN STRES PADA KELOMPOK DEWASA AWAL DI INDONESIA :*, 10, 232–250. <https://doi.org/10.24854/jpu553>

Özdemir, İ., & Kuru, E. (2023). *Investigation of Cognitive Distortions in Panic Disorder , Generalized Anxiety Disorder and Social Anxiety Disorder.*

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Lo, B. (2006). *A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder*, 166, 1092–1097.

Artikel:

Coombs, H. (2022). *Case Study Research Defined.*